

Título do projeto: **PROTAGONISMO INDÍGENA, GUERRA E A COLONIZAÇÃO DAS CAPITANIAS DO NORTE (SÉC. XVI-XVII)**

Palavras-chaves: Indígenas, Protagonismo, colonização

Project title: Indigenous protagonism, war and the colonization of the northern captaincies of Brazil (XVI-XVII centuries)

Keywords: Indigenous, Protagonism, colonization

Projeto de pesquisa apresentado ao CNPq como requisito para seleção de bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ), nível B, Chamada CNPq N° 18/2024, pela Prof.^a DR^a **KALINA VANDERLEI PAIVA DA SILVA**, Prof.^a Associada da Universidade de Pernambuco: Departamento de História, Campus Mata Norte; Mestrado Profissional em História – Profhistoria, Campus Mata Norte; Programa de Pós-Graduação em Hebiatria, Faculdade de Odontologia de Pernambuco.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8370-1894>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0551212219219114>

Área: História do Brasil Colônia

Recife, 2025

Introdução:

Para o presente projeto partimos de um pressuposto que já começamos a discutir em trabalhos publicados (Silva, 2019; Silva, 2020): que a atuação indígena nos conflitos ocorridos nas capitanias do Norte nos séculos XVI e XVII não apenas forneceu as bases para a formação da máquina de guerra colonial, como impactou a reestruturação das sociedades originárias em um processo etnogênico provocado pela expansão colonial. Nesse sentido, os muitos conflitos que marcaram a história do Norte do Estado do Brasil no XVI e XVII, podem ser vistos a partir do ponto de vista indígena ora como guerras puramente entre povos nativos, ora como episódios de resistência à invasão de seus territórios, e ora como movimentos de busca de ascensão social dentro da própria sociedade colonial. Sustentamos, assim, duas ideias principais: uma, que conflitos como a conquista da Paraíba e do Rio Grande do Norte foram eventos muito mais indígenas do que a historiografia tradicional delineou; e a segunda, que em todos os conflitos coloniais, como a dita ‘guerra dos bárbaros’, os indígenas estiveram ativos, não apenas como mão-de-obra bélica, mas na tomada de decisões, a favor, contra e independente das metas coloniais.

Dessa forma, buscamos suas atuações na conquista da Mata Atlântica e do Sertão a partir da leitura de fontes narrativas e correspondência administrativa, segundo abordagens que pensam o protagonismo de povos tupi como os Potiguar, os Tabajara e os Caeté, e povos do semiárido como os Otxukayone e os Kariri. Consideramos que a ampla diversidade cultural nessas regiões implicava uma diversidade de reações à invasão europeia e, logo, de agendas políticas dos atores e atrizes sociais indígenas envolvidos, o que torna qualquer generalização de intenções perigosa e nos impulsiona a procurar identificar e entender essas diferenças. Escolhemos trabalhar com a Capitania de Pernambuco e sua jurisdição estendida, ou seja, as ditas ‘capitanias anexas’, pela importância que essa jurisdição teve na conquista dos territórios que comporiam as capitanias do Norte. E nesse processo de formação política, social e cultural, destacamos a importância das estruturas militares como um todo, considerando a excessiva militarização da sociedade luso-americana, o que nos permite usar seu aparato militar como porta de entrada para a observação daquele universo cultural, sem esquecer do quanto era onipresente a atuação indígena nessa estrutura.

Em termos historiográficos, a produção sobre a Capitania de Pernambuco colonial é ampla assim como sobre a sua jurisdição estendida nas capitanias do Norte (Almeida, Silva,

Silva, Souza, 2012; Almeida, Silva, Ribeiro, 2012): a definição dessas capitanias e o estudo de sua ligação com Pernambuco abarca desde trabalhos clássicos como Almeida Prado (1942) até reflexões conceituais mais recentes, como as de Carmen Alveal e Thiago Dias (2020). Nesse percurso, destacam-se também a análise de Vera Lucia Acioli (1997), que aborda as conexões entre as elites das chamadas "capitanias anexas" e Pernambuco, e, mais recentemente, o aprofundamento do mesmo tema por Arthur Cuvelo (2019). No entanto, há uma grande concentração de trabalhos acerca dessa região focando o século XVIII, principalmente pela disponibilidade de fontes, com os estudos seiscentistas privilegiando o período holandês (Boorgart, Galindo, 2005; Vieira, Galvão, Silva, 2012). Além disso, a intersecção entre esse recorte temporal-espacial e a História Indígena é também lacunar.

Os estudos sobre temáticas indígenas na jurisdição de Pernambuco colonial, principalmente filiados à Nova História Indígena (NHI), abrangem desde análises sobre aldeamentos (Silva, 2004) até formação de novas elites indígena-coloniais (Medeiros, 2011; Meira, 2011). E não passou despercebido dessa historiografia as profundas conexões entre estruturas militares e reconfigurações sociais indígenas, como pode ser visto nos trabalhos de Geyza Silva (2008), Juliana Elias (2007), Rafael Ale Rocha (2013) e Wesley Silva (2021), que focam principalmente povos de língua tupi e suas interações com a colonização a partir da estrutura militar. Sem esquecer os fundamentais trabalhos de Juciene Apolinario (2009; 2013; 2016) que integram e influenciam uma crescente historiografia preocupada em investigar a história dos povos indígenas dos sertões coloniais (Freire, 2011; Machado, Branco, 2011; Vicente, 2016; Oliveira, 2017).

Além disso, quaisquer estudos sobre histórias indígenas nos sertões coloniais das capitanias do Norte não pode ser feito sem recorrer a obras hoje clássicas, como a compilação de fontes organizada por Ernesto Ennes (1938) sobre o Quilombo de Palmares que traz não poucas informações sobre a participação dos povos indígenas do sertão nesses conflitos; o trabalho paradigmático de Pedro Puntoni (2002) sobre a 'guerra dos bárbaros', e o de Cristina Pompa (2003) sobre a recriação de identidades indígenas, que abarca o sertão, e, no caso do presente projeto, o trabalho de Fátima Lopes (2003), que descreve em profundidade a formação da Capitania do Rio Grande do Norte, enfatizando o protagonismo indígena no processo.

Por fim, não é possível analisar atuação indígena em relação aos conflitos de conquista sem considerar as próprias estruturas militares indígenas, temática que ainda tem seus mais influentes trabalhos na Antropologia, de Florestan Fernandes (2006) a Carlos Fausto (2001).

Objetivos e metas:

Objetivo Geral:

Investigar o protagonismo indígena na construção das capitanias do Norte no século XVI e XVII a partir de sua interação e inserção na estrutura militar colonial.

Objetivos específicos:

- Estudar as guerras ocorridas na jurisdição da Capitania de Pernambuco nos séculos XVI e XVII a partir da perspectiva do protagonismo indígena;
- Traçar um perfil da inserção indígena na estrutura militar da sociedade colonial das capitanias do Norte sob jurisdição de Pernambuco nos séculos XVI e XVII;
- Analisar as transformações ocorridas nas estruturas e culturas militares indígenas a partir da invasão europeia na jurisdição de Pernambuco;
- Analisar a formação de novas estruturas sociais indígenas a partir de sua participação na estrutura militar colonial.

Metas de pesquisa:

- 1-Sistematizar dados sobre a relação entre os indígenas e as estruturas militares na Capitania de Pernambuco dos séculos XVI e XVII, com vistas à publicação em artigos científicos.
- 2-Desenvolver uma revisão sobre a história colonial da Capitania de Pernambuco a partir do ponto de vista do protagonismo indígena, buscando publicar o material em livro;
- 3-Revisar o conceito de "conquista" no processo de formação territorial da América Portuguesa, considerando a atuação indígena, para publicação em artigos científicos
- 4-Traçar as trajetórias de personagens indígenas envolvidos no processo de conquista e resistência nas capitanias do Norte do Estado do Brasil, organizando-as e divulgando-as em produtos audiovisuais, como animações digitais.

Metodologia:

Nossa perspectiva metodológica tem por base a História Social ramificada na Nova História Indígena (NHI) e na Nova História Militar (NHM). Para a NHM, além das leituras elaboradas por essa abordagem para o mundo colonial-moderno (Possamai, 2012), seguimos a *New Conquest History* (NCH) que, a partir de Matthew Restall (2006), Laura Matthel e Michel

Oudjik (2007), vem reposicionando os agentes sociais indígenas como protagonistas nos processos de conquista americanos, buscando não apenas sua atuação como auxiliares dos europeus, mas seu papel enquanto conquistadores com agendas específicas. Já para a NHI, partimos de Maria Regina Celestino de Almeida (2003) e John Manuel Monteiro (2001), que pensam os conflitos coloniais a partir do protagonismo indígena, assim como a reconstrução das sociedades indígenas dentro do contexto colonial, muitas vezes associada a essa estrutura militar. Dessa forma, conceitos como protagonismo e etnogêneses assumem um papel primordial em nossa pesquisa, com o protagonismo indígena sendo entendido como a busca pelas ações e reações de atores indígenas às políticas coloniais e sua influência nos rumos gerais dos processos históricos, pensado inclusive a partir das críticas tecidas por Maria Cristina dos Santos e Guilherme Felipe (2016), enquanto a etnogêneses é compreendida como a capacidade de transformação e adaptação de sociedades indígenas frente às realidades coloniais, principalmente a partir de Jonathan Hill (1996).

Além desses conceitos, consideramos as discussões da Antropologia da guerra indígena, principalmente a corrente franco-brasileira representada por Manuela Carneiro da Cunha e Eduardo Viveiros de Castros (1985), segundo a qual a sociedade tupi teria se formado em torno da luta contra um inimigo tradicional, ou seja, a partir da guerra e não antes dela; e a corrente norte-americana representada por Brian Ferguson e Neil Whitehead (1992), para quem a guerra indígena não seria um objeto conceitual em si, mas um fenômeno a ser observado caso a caso, a partir de cada conjuntura específica (Villar, 2015). Já em termos historiográficos, baseamos na produção acadêmica sobre a relação entre sociedade e estrutura militar no mundo colonial, principalmente os trabalhos filiados à NHI, cada vez mais dedicados a reconstituir o protagonismo indígena na sociedade colonial. Destacamos autores como Juciene Apolinário (2016), Elisa Garcia (2009), Rafael Ale Rocha (2013) e Robert Mori (2015). Esses estudos, devedores das contribuições de Almeida (2003) e Monteiro (2001), convergem em questões que vão além das guerras indígenas e coloniais, incorporando também as ideias de protagonismo e etnogênese como ferramentas analíticas para compreender a formação de etnias nos espaços coloniais.

Consideramos ainda que a formação de novas alianças e novos objetivos militares por parte dos indígenas ‘conquistadores’, para empregar a expressão da NCH, dependeu sobretudo de reconfigurações sociais completas, em processos etnogênicos, o que torna esse conceito também primordial para a presente pesquisa. Assim, a etnogêneses é compreendida aqui como

a capacidade de transformação e adaptação de sociedades indígenas frente às realidades coloniais, como a emergência de novas formações sociais indígenas no contexto colonial, a partir principalmente de autores como Boccara (2005), Jonathan Hill (1996) e Neil Whitehead (1996), para quem as etnogêneses são adaptações criativas de grupos indígenas frente aos etnocídios provocados pelas realidades coloniais (Fontella, 2020). Com isso, refletimos que a guerra indígena como temática antropológica, conduziu a uma produção tão diversa e ampla que gerou praticamente um ramo de estudos específicos das Ciências Sociais, o que torna imprescindível que o presente trabalho também considere cuidadosamente as produções oriundas desses estudos.

A partir dessas considerações teóricas, a metodologia empregada seguirá a perspectiva analítica utilizada para os estudos socioculturais acerca da sociedade colonial, ou seja, coleta de fontes na forma de narrativas impressas quinhentistas e seiscentistas e transcrições paleográficas de documentação manuscrita, seguida pela análise dos dados coletados segundo as concepções teóricas empregadas na pesquisa, assim como a partir das abordagens de análise discursiva como proposta por Eni Orlandi (1990), cujo trabalho investiga a retórica colonial na construção de discursos sobre os indígenas, e nos ajuda a destrinchar registros escritos por estrangeiros, procurando as ações indígenas.

Dessa forma, as atividades práticas desse trabalho consistirão em:

-Leituras e aprofundamentos teóricos sobre protagonismo e história indígena, etnogêneses, Antropologia da guerra indígena e NCH, enfatizando os seguintes autores, mas também buscando novas leituras à medida que essas foram contempladas: Ferguson & Whitehead (1992), Hill (1996), Monteiro (2001), Castro (2002), Almeida (2003), Pompa, (2003) Boccara (2005), Bartolome (2006), Oudjik & Restall (2007), Cunha (2009), Santos & Felipe (2016), Souza & Wittman (2016).

-Levantamentos documentais em acervos que abrigam séries de correspondência administrativa colonial, em busca de cartas e ordens régias, patentes e outros documentos oficiais que mencionem indígenas em relação às estruturas militares coloniais. Os acervos pesquisados são: Coleção Documentos da Biblioteca Nacional, publicados pela Biblioteca Nacional entre 1928 e 1955, disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional (<http://bndigital.bn.br/acervo-digital/documentos-historicos/094536>); Arquivo Histórico Ultramarino, AHU, Lisboa; digitalmente disponibilizado pela Biblioteca Nacional (<https://resgate.bn.br/docreader/docmulti.aspx?bib=resgate>); Arquivo Estadual Jordão

Emerenciano, APEJE, Recife; cujas coleções de patentes provinciais e ordens régias encontram-se digitalizadas no laboratório do GEHSCAL-UPE;

- Transcrições das fontes a partir de técnicas paleográficas, como propostas por Vera Lucia Acioli (1994);

-Análise das fontes a partir da AD e da revisão teórica;

-Sistematização de resultados em produtos a serem publicados em formato de artigos, capítulos e livros;

-Construção de produtos audiovisuais e de divulgação que apresentem para um público não acadêmico os resultados produzidos pela pesquisa.

Para a construção de produtos audiovisuais e materiais didáticos, privilegiaremos a produção de animações e cartilhas em formato digital (Araujo, 2024; Santos, 2024). Com relação às cartilhas, historicamente um material que desempenhou importante papel na formação de educadores no Brasil, elas se reinventaram com a era digital e continuam tendo grande aceitação em diversas regiões do Brasil (Santos, 2024). Para sua produção, seguiremos os seguintes passos: Pré-produção: seleção de temas a serem abordados, resultados do projeto e antes publicados em veículos acadêmicos. Seleção de imagens de domínio público a serem utilizadas; Produção: elaboração da cartilha com os dados e imagens selecionadas na plataforma *Canva*; Pós-Produção: solicitação de registro como e-book na Biblioteca Nacional e divulgação gratuita através de canais como o Kmaikya (@kkmaikya). Já para a produção de animações, trabalharemos com plataformas como *Animaker* e *Affter Effects*, e seguiremos a seguinte metodologia: Pré-produção: elaboração de roteiro a partir de temas e personagens estudados no projeto; Produção: elaboração das animações usando *Animaker* e *Affter Effects*, plataforma e software, respectivamente, de construção de *motion desing* (ferramenta criativa e poderosa na elaboração de recursos de comunicação em animações); Pós-Produção: divulgação gratuita na Internet em canais como o Kmaikya (@kmaikya). O objetivo com esses produtos é adaptar os resultados da pesquisa, que serão antes apresentados em veículos acadêmicos, à linguagem acessível ao grande público, contribuindo, assim, a divulgação das Histórias Indígenas para fora da Academia através do elemento lúdico das animações digitais, e de textos acessíveis à Educação Básica no formato de cartilhas.

Levantamento de Fontes:

Segue um levantamento preliminar de fontes disponíveis no AHU:

- CARTA do mestre de campo do terço dos paulistas, Manuel Alavres de Moraes Navarro, ao rei [D Pedro II] sobre as vitórias que teve na Ribeira do açu contra os índios tapuias “Janipabussu da nação Paiacu”, e queixando-se do capitão-mor do Rio Grande do Norte, Bernardo Vieira de Melo, pela falta de apoio. AHU-RIO GRANDE DO NORTE, Cx 1, D. 47 e 51. AHU_ACL_CU_-18, Cx 1, D. 50

- REQUERIMENTO de Domingos Alves da Fonseca, ao príncipe regente [D. João] solicitando confirmação da carta patente no posto de capitão da Companhia do distrito do rio Sucuru e rio Paraíba, do Corpo de Infantaria das Ordenanças da Vila Real de São João. Anexo:1doc. AHU-Paraíba, mç.27 AHU_ACL_CU_01_4,Cx.43, D.3069

- REQUERIMENTO de Francisco da Costa Oliveira, ao príncipe regente [D. João], solicitando confirmação da carta patente no posto de capitão da Companhia do distrito da Ribeira Sucuru, do Corpo de Infantaria das Ordenanças da Vila Real de São João. AHU_ACL_CU_014,Cx.43, D.3050.

- REQUERIMENTO de Francisco da Costa Oliveira, ao príncipe regente [D. João], solicitando confirmação da carta patente no posto de capitão da Companhia do distrito da Ribeira Sucuru, do Corpo de Infantaria das Ordenanças da Vila Real de São João.

- REQUERIMENTO de Lázaro Coelho De Eça, Índio Natural Da Aldeia Do Orocu, Presidio De Palmares, Ao Rei [D José] a Pedir a Patente de Governador de Todas as Missões e Aldeias da Gente Chamada do Cabelo Corredio, em Pernambuco, em Remuneração ao Seu Serviço e de Seu Pai o Capitão da Mesma Aldeia e de Quatro Missões Suas Anexas, o Capitão Manoel Cubas Frazão. AHU-PERNAMBUCO, AHU_ACL_CU_004, Cx 2, D 145. 1745, outubro 26, Lisboa.

- REQUERIMENTO do coronel Garcia de Ávila Pereira ao rei D. João V pedindo que se ordene ao governador da capitania de Pernambuco, Duarte Sodré de Pereira Tibão, ponha, á custa do suplicante, um arraial de índios mansos nas suas terras do Rio Grande de São Francisco, para proteção dos seus colonos e renderos contra os gentios bravos, inquietados pela guerra que lhes tem feito o capitãomor do distrito, Manoel Alves de Sousa. AHU_ACL_CU_015,Cx.37, D. 3312. ant.1728,abril,4]

-AVISO ao governador de Pernambuco remetendo requerimento do índio José Pereira dos Santos, como procurador dos índios das nações potiguar e tabajara da freguesia e aldeia de Nossa Senhora da Escada solicitando o aumento de suas terras para cultivo e subsistência

atendendo o aumento de sua população. AHU-RIO DE JANEIRO, Cx 131, d 42, AHU_ACL_CU_003, Cx 25, D 2128

-CARTA (minuta) ao rei (d Pedro ii) sobre os índios agregados ao terço dos paulistas. AHU-RIO GRANDE DO NORTE, Cx 10, D 55, AHU_ACL_CU_-18, Cx 1, D 55

-CARTA do {Vice-rei e capitão-general do Estado do Brasil, Vasco Fernandes César de Menezes}, Conde de Sabugosa ao rei {D. João V} sobre a casta do gentio Bárbaro e guerreiro da Nação Tupinambá. AHU-Baía, cx. 47 doc.18

-CARTA do governador do brasil Afonso Furtado de Castro do Rio de mendonça, visconde de Barbacena, para S A sobre o bom sucesso que houve com o gentio bárbaro do Rio de São Francisco. AHU dc 2691, 1675, 22 de janeiro.

-CARTA Regia de Felipe III ao conselho da Fazenda mandando conter os índios e moradores da Paraíba que estão com os holandeses, e que a Bahia e as capitanias do sul se reforcem com homens e munições. AHU-PARAIBA, Cx 1, , AHU_ACL_CU_014, Cx 1, D 55

-CERTIDÃO passada por Francisco Dias Davila, capitão de infantaria de ordenança e capitão mor da guerra, que se fez ao gentio barbaro Guerguez, e ora d epresente coronel de um regimento de ordenança, sobre os religiosos d S Franciisco que o acompanharam nas entradas que fez no rio são Francisco contra os indios. Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Doc. 4020, 24 de junho de 1674, Bahia.

-CONSULTA do concelho ultramarino ao rei d Pedro ii sobre o requerimento do padre Miguel de carvalho, como tutor do capitão-mor dos índios de nação Porcaz, do sertão de Rodelas, Francisco Dias Mataroa, pedindo duas praças de soldados, uma para ele e outra para seu filho, Manoel Dias de Carvalho. 1698, novembro, 28, Lisboa.AHU_ACL_CU_015, Cx 18, D. 1764

-CONSULTA do Conselho Ultramarino ao Rei D Pedro II sobre carta do capitão mor do Rio Grande do Norte, Agostinho César de Andrade, acerca da destruição da capitania com os ataques dos tapuias e sobre a falta de mantimentos para os soldados aquartelados na ribeira do Açú, o que os obrigava a abandonar o posto. Lisboa, 10 de novembro de 1690. AHU_ACL_CU_018, Cx 1, D 31. Fl 02.

-CONSULTA do conselho ultramarino do rei D João IV sobre as mercês pedidas pelo índio principal da nação tabajara, d Antonio da Costa, da aldeia do Conjuje, estado do Maranhão. AHU_ACL_CU_009, Cx 3, D 268cx.1,doc.49 AHU_ACL_CU_004,Cx.1, D.54.

-REQUERIMENTO de Joaquim Fernandes Bezerra, ao príncipe regente [D. João], solicitando confirmação da carta patente no posto de alferes da Companhia de Infantaria das Ordenanças

da Ribeira Sucuru, da Vila Real de São João. Anexo:1 doc. AHU-Paraíba, mç. 23
AHU_ACL_CU_014, Cx.45, D.3168

-REQUERIMENTO De Lázaro Coelho De Eça, Índio Natural Da Aldeia Do Orocu, Presidio De Palmares, Ao Rei [D José] A Pedir A Patente De Governador De Todas As Missões E Aldeias Da Gente Chamada Do Cabelo Corredio, Em Pernambuco, Em Remuneração Ao Seu Serviço E De Seu Pai O Capitão Da Mesma Aldeia E De Quatro Missões Suas Anexas, O Capitão Manoel Cubas Frazão. AHU-PERNAMBUCO, AHU_ACL_CU_004, Cx 2, D 145. 1745, outubro 26, Lisboa.

-REQUERIMENTO do capitão dos índios da aldeia de Jacoca, João Ribeiro, ao príncipe regente d Pedro, solicitando lhe passe a patente do dito posto. 1676, maio, 6, Paraíba. AHU-paraiba, AHU_ACL_CU+cx 2, D 98

-REQUERIMENTO do governador Diogo Alves de Campo, do mestre-de-campo Leandro da Silva e do capitão-mor Martinho da Silva, índios da nação Cariri, ao rei d. Hoão V, ppedindo confirmação das cartas patentes em remuneração aos sefvços prestados na guerra dos índios do sertão. junho, 19, 1727. AHU_ACL_CU_015, Cx 35, D 3246.

-REQUERIMENTO do índio tabajara, tenente do capitão mor e governador dos índios do Brasil, d Diogo Pinheiro Camarão, Antonio Pessoa Arco-Verde, ao príncipe regente, pedindo o hábito da Ordem de Cristo, o pagamento do soldo de seu cargo e a confirmação de seu filho, Antônio Pessoa Arcoverde, no cargo da companhia do mesmo terço. AHU_ACL_CU_015, Cx 11, D 1027

-Requerimento do índio Tabajara, tenente do capitão-mor e governador dos índios do Brasil, D Diogo Pinheiro Camarão, Antônio Pessoa Arcoverde, ao príncipe regente [d Pedro], pedindo o hábito de Cristo, o pagamento de seu cargo e a confirmação de seu filho, Antonio Pessoa Arcoverde no cargo da Companhia do mesmo terço. AHU-ACL_CU__015, Cx. 11, D. 1027. 1675, março 7, Pernambuco.

-REQUERIMENTO do sargento-mor dos índios cariris, Manuel homem da rocha, capitão Francisco quaresma e mais soldados da aldeã, ao rei d jose , solicitando soldos e fardas para os soldados e cabos das companhias, como se praticou como os índios de Jacuípe, e que possam fazer viagem para a sua aldeia, nas naus que partem para a Bahia. AHU-Paraíba, AHU_ACL_CU_014, cx. 16, D 1338. Ant. 1752, outubro, 16, Lisboa

Também serão trabalhadas as narrativas dos cronistas e escritores da dita literatura de viagem que descreveram sociedades indígenas nos séculos XVI e XVII, tais como: Hans Staden (1557).

Duas Viagens ao Brasil; Pero Magalhães Gândavo (1576). Tratado da Terra do Brasil: História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil; Jean de Lery (1578). Viagem À Terra do Brasil; Fernão Cardim (1584). Tratado da terra e gente do Brasi; Anônimo. Sumário das Armadas (1585); Gabriel Soares de Souza (1587). Tratado descriptivo do Brazil em 1587; Elias Herckman (1639). Descrição geral da Capitania da Parahyba; Roulox Baro (1651). Relação da Viagem ao País dos Tapuias; Gregório Varela Berredo Pereira (1690). Breve Compêndio do que vai Obrando Neste Governo de Pernambuco o Senhor Antonio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho; Pedro Carrilho de Andrade (sec. XVII). Memória sobre os Índios no Brasil. Revista do Instituto do Ceará; Frei Martinho de Nantes (1706). Relação de uma missão no Rio São Francisco.

Trabalharemos ainda com coleções impressas de documentos coloniais transcritos, hoje disponíveis online: Ernento Ennes. *As guerras nos Palmares: subsídios para a sua história.* 1938; Pereira da Costa. *Anais Pernambucanos.* 10 volumes, 1983; *Documentos do Tempo de Diogo Botelho.* 1912; *Documentação Histórica Pernambucana,* 2 vols. 1954.

Cronograma:

Proposta para e Edital, categoria PQ (Bolsa de produtividade), modalidade B (48 meses), início da vigência: 01\08\2025, finalização da bolsa: 31\07\2030

1.Leituras e aprofundamentos teóricos.											
2.Levantamentos documentais;											
3.Transcrição de documentos selecionados;											
4.Análise de dados;											
5.Sistematização de resultados a serem publicados em artigos, capítulos e livros;											
6.Construção de produto audiovisual: animações sobre personagens indígenas;											
7.Produção de material paradidático: cartilha sobre estratégias indígenas no sertão;											
8.Construção de produto audiovisual: animações sobre conflitos no sertão;											
9.Elaboração de catálogo de personagens e povos indígenas no sertão colonial.											
M E S E S											
Agos/ 25	Set/2 5	Ou t/2 5	Nov/2 5	Dez/2 5	Jan/26	Fev26	Mar /26	Abril/26	Maior 26	Jun /26	Jul/26

1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3						
	4	4	4	4	4	4					
					5	5	5	5	5	5	
					6	6	6	6	6	6	6
Agos/ 26	Set/2 6	Ou t/2 6	Nov/2 6	Dez/2 6	Jan/27	Fev27	Mar /27	Abril/27	Maio/ 27	Jun /27	Jul/27
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3						
	4	4	4	4	4	4					
					5	5	5	5	5	5	
					7	7	7	7	7	7	7
Agos/ 27	Set/2 7	Ou t/2 7	Nov/2 5	Dez/2 7	Jan/28	Fev28	Mar /28	Abril/28	Maio/ 28	Jun /28	Jul/28
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3						
	4	4	4	4	4	4					
					5	5	5	5	5	5	
					8	8	8	8	8	8	8
Agos/ 28	Set/2 8	Ou t/2 8	Nov/2 8	Dez/2 8	Jan/29	Fev29	Mar /29	Abril/29	Maio/ 29	Jun /29	Jul/29
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3						
	4	4	4	4	4	4					

					5	5	5	5	5	5	
					9	9	9	9	9	9	9
Agos/ 29	Set/2 9	Ou t/2 9	Nov/2 9	Dez/2 9	Jan/30	Fev30	Mar /30	Abr/30	Maio/ 30	Jun /30	Jul/30
1	1	1	1	1	1						
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3						
	4	4	4	4	4	4					
					5	5	5	5	5	5	

Resultados esperados:

Considerando nossos objetivos e metas, projetamos os seguintes resultados que serão formatados em artigos e outros produtos científicos, assim como em materiais audiovisuais e paradidáticos para divulgação científica:

1-Realizar um mapeamento de povos indígenas envolvidos nas ditas guerras de conquista das capitanias do Norte. Síntese: a partir da prospecção nas fontes coloniais esperamos conseguir produzir uma lista de etnônimos indígenas mencionados pelos narradores coloniais e localizá-los em mapas das capitanias do norte nos séculos XVI e XVII.

2-Identificar atores sociais indígenas inseridos na estrutura militar colonial das capitanias estudadas. Síntese: a partir da prospecção nas fontes, esperamos produzir um catálogo\dicionário de personagens indígenas mencionados em associação à estrutura militar colonial e aos conflitos de conquista.

3-Descrever táticas indígenas no sertão das capitanias do Norte no XVII. Síntese: a partir da análise das fontes segundo as abordagens teóricas empregadas, esperamos identificar quais táticas e estratégias indígenas foram usadas nos conflitos em questão, estudando temas como o emprego de canoas e de cavalaria nesses conflitos.

4-Analisar fatores ambientais e epidemiológicos nos conflitos de conquista. Síntese: a partir da pesquisa, esperamos poder identificar variáveis ambientais como desflorestamento, introdução de espécies estrangeiras nos habitats, e variáveis epidemiológicas como surtos de varíola e gripe como variáveis que afetaram os resultados dos conflitos de conquista.

Além desses resultados acadêmicos, esperamos também construir produtos de divulgação científica:

5-Produzir audiovisuais, principalmente em formato de animação, sobre personagens e eventos que ilustrem o protagonismo indígena na formação das capitanias do Norte a serem vinculados e divulgados em nosso canal de Instagram Kmaikya-Histórias Indígenas (@kmaikya), resultado de Edital de Extensão da Universidade de Pernambuco e voltado para divulgação de cultura e artes indígenas contemporâneas como ferramenta de ensino de História.

Relevância e impacto do projeto para o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação:

Apesar da ampla produção historiográfica acerca da Capitania de Pernambuco e sua jurisdição estendida nas capitanias do Norte, ainda existem muitas lacunas acerca da história colonial da região, principalmente quando essa historiografia é cotejada com o grande número de documentos que ainda esperam análise em acervos históricos. Entre essas lacunas estão temáticas relacionadas às histórias indígenas coloniais, principalmente aquelas relativas aos povos do sertão sobre quem a documentação registra informações lacunares e confusas, mas que ainda assim trazem indícios que nos permitem traçar trajetórias e ações históricas desses personagens por tanto tempo silenciados. Nesse sentido, com esse projeto, que dá prosseguimento a um trabalho de investigação que já resultou em diversas publicações e outros produtos sobre temas correlatos ao longo da minha carreira, estou me propondo a contribuir para o preenchimento de uma dessas lacunas historiográficas, aquela que cala sobre as atuações e agendas indígenas nos processos de conquista territorial da América portuguesa, desenvolvendo para isso publicações que esperamos não apenas tenham impacto científico, mas também relevância social por abordar temas hoje emergentes.

Por sua vez, em termos de inovação, este é um projeto com grande potencial de produção de materiais didáticos e midiáticos, tanto na forma de catálogos e dicionários biográficos (gênero no qual já produzi anteriormente), quanto na criação de audiovisuais, uma vez que pretende dialogar com canais de divulgação digital sob minha coordenação (@kmaikya). Assim, é uma de suas metas produzir animações que levem a um público não acadêmico os resultados das análises teóricas e documentais postos em linguagem acessível principalmente a jovens e adolescentes.

Ainda em termos tanto de relevância científica quanto de inovação, este é um projeto vinculado ao PPG em História, Profhistoria-UPE, em cujo âmbito espero continuar a orientar trabalhos de mestrado e doutorado preocupados em democratizar pesquisas acadêmicas para professores e alunos da Educação Básica, produzindo cartilhas, animações e sequências didáticas em sintonia com a temática e os resultados de nossa pesquisa. Por fim, é importante frisar que busco, antes de tudo, contribuir com a luta por representatividade histórica das populações indígenas, principalmente as da atual região Nordeste, que ainda têm seus direitos à terra e mesmo sua identidade indígena contestados. Espero continuar a identificar informações que auxiliem na comprovação de sua ancestralidade nesse território, combatendo o ainda constante ataque físico e cultural que sofrem no Brasil do século XXI.

Sumula curricular:

Apresento minha produção entre 2014 e 2024, situando-a em minha trajetória profissional. Em 2003 conclui doutorado e em 2004 ingressei na Universidade de Pernambuco (UPE), onde atuo como Professora Associada na graduação de História, no PPG em História (ProfHistoria) e no PPG Interdisciplinar em Hebiatria (Saúde do Adolescente). Em 2004 fundei o GEHSCAL – *Grupo de Estudos em História Sociocultural da América Latina*, um dos primeiros grupos de pesquisa em História da UPE, ainda em funcionamento e associado a diversas redes nacionais e internacionais de pesquisa.

Minha produção enfatiza a sociedade colonial e reflexões teórico-metodológicas principalmente voltadas para o ensino. Publiquei livros individuais e em parceria, um dos quais completa 20 anos em 2025: o *Dicionário de Conceitos Históricos* (co-autoria, Contexto, 2005), hoje amplamente citado, principalmente no ensino de História. Também escrevi *Nas Solidões Vastas e Assustadoras: A conquista do sertão de Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII* (Cepe, 2010). E atuei em projetos internacionais junto à Universidad de Salamanca (USAL) (*Base de Datos BRASILHIS*), onde também realizei pós-doutoramento; fui coordenadora de projetos contemplados com financiamentos do Cnpq (Edital Universal 2012), da Fundación Carolina (2009, 2012) e da Facepe (2012); e participei de produções audiovisuais divulgadas em redes de televisão e circuito de festivais (documentário *Doce Brasil Holandês*, 2010).

Entre os anos de 2014 e 2024 comecei a direcionar meus estudos para o protagonismo indígena nos sertões coloniais, inclusive com orientações de mestrado, doutorado e iniciação científica. Em 2014 fui titulada Livre Docência na UPE com a tese *Entre Hidalgos e Senhores de Engenho: A Monarquia Católica Espanhola e a América Açucareira Portuguesa nos Séculos XVI e XVII*, e entre 2014 e 2015 conclui os projetos *Sistema de consulta prosopográfica: Perfil social, trajetória e documentação de Pernambuco Colonial(1640-1822)*, financiado pelo Edital Universal\Cnpq, e *Pernambuco no processo de mundialização da Idade Moderna: as conexões da América açucareira com o império espanhol nos séculos XVI e XVII*, financiado pela Facepe; ambos com produtos como artigos e capítulos de livros.

Entre 2016 e 2019 produzi para a democratização de conhecimento, como o dicionário biográfico *Pequeno Dicionário de Grandes Personagens Históricas* (coautoria, Altabooks, 2016), e projetos de ensino e extensão sobre História Indígena. Em 2018 publiquei *Guerra dos*

Povos sem Estado, no livro *Por que a guerra? Das batalhas gregas à ciberguerra – Uma história da violência entre os homens* (Civilização Brasileira, 2018), onde teço considerações sobre a relação entre guerra e História Indígena que servem de base para o projeto que agora apresento. Sobre o mesmo tema, publiquei em 2019 e 2020 respectivamente os artigos *Agência Indígena na Conquista do Sertão: Estratégias Militares e Tropas Indígenas na 'Guerra dos Bárbaros' (1651-1704)* (*Estudos Ibero-Americanos*.v.45, p.77 - 90, 2019) e *Indigenous Warfare as Colonial Warfare in XVIth Portuguese America: Tupi's Tactics and Strategies in the Conquest of Paraíba and Rio Grande do Norte* (*Nuevo Mundo-Mundos Nuevos*. v.1, p.81332, 2020).

Os anos da pandemia viraram meu foco para produção de extensão online, com a primeira edição do curso *Arte Indígena para Professores do Ensino Fundamental e Médio*, em 2020, que alcançou educadores de vários estados brasileiros; e com o desenvolvimento do canal de divulgação de artes indígenas, Kmaikya, em 2021 (@kmaikya).

Por fim, nos anos de 2023 e 2024, minha produção rendeu a inclusão no *AD Scientific Index* entre pesquisadores mais influentes da América Latina (<https://www.adscientificindex.com/scientist-print/837412/>), foi marcada por vários artigos em publicações qualificadas e pela continuidade do trabalho com extensão (nova edição do curso *História das Artes Indígenas para Professores da Educação Básica* e continuidade do canal Kmaikya). Nesse recorte 2014-2024, resalto os seguintes 05 trabalhos como mais relevantes: 1-*Sem os 'Tapuias' não se Conquista o Sertão: Atuação Militar e Negociações de Flecheiros, Guias e Tradutores Kariri e Tarairiú nas Expedições de Conquista das Capitânicas do Norte do Brasil no sec. XVII*. *Revista Latino-Americana de História*, v. 12, p. 117-137, 2024. Justificativa: Artigo que traça um perfil de atuações indígenas em papéis muito especializados nas expedições coloniais que conquistaram o sertão, principalmente como guias e tradutores. Papéis pouco ou nada explorados pela historiografia brasileira, mas sem os quais as tropas de conquista não teriam adentrado os interiores continentais da América portuguesa. Nele, dialogo com trabalhos anteriores que trouxeram as primeiras conclusões sobre a atuação militar indígena nos conflitos coloniais a partir da perspectiva do protagonismo.

2-*Quem Disse que 'Os Índios Estão Acabando'?* *Respostas Indígenas ao Discurso do 'Fim dos Índios' no Ensino de História*. *Outros Tempos (Online)*, v. 20, p. 220-248, 2023. Justificativa: Artigo que traz reflexões sobre o discurso racista ainda presente no ensino de história brasileiro que quer colocar os atores sociais indígenas congelados no passado. Reflexões a partir do

trabalho com o ensino de História Indígena, e com os diálogos travados com intelectuais, lideranças e artistas indígenas através do @kmaikya.

3-O *Brasil na Monarquia Hispânica (1580-1668): novas interpretações*. (co-organização, São Paulo, Humanitas, 2016). Justificativa: Livro em parceria com pesquisadores da USP e USAL e de minha incursão em uma temática também pouco discutida na historiografia colonialista brasileira, o período filipino. Reúne pesquisadores brasileiros e espanhóis para trabalhar esse período da história colonial da América portuguesa muitas vezes deixado de lado pela historiografia brasileira, e além de organizar, contribuo com um capítulo (*De senhores de engenho a cortesãos: conexões entre a América açucareira portuguesa e a Monarquia Católica no século XVII*) que reflete sobre as relações política e culturais da elite açucareira de Pernambuco colonial com a Corte do Império espanhol.

4-Kmaikya – *histórias indígenas (@kmaikya)*. Justificativa: Perfil no Instagram e projeto de extensão iniciado em 2020 cujo objetivo é divulgar artes indígenas para professores da Educação Básica. O canal vem engajando alunos de graduação, pós-graduação e historiadores formados pelo próprio projeto que vêm atuando na pesquisa e produção de postagens e material audiovisual, sempre em diálogo com artistas indígenas contemporâneos. É um projeto com potencial de produção de materiais didáticos alternativos, como animações e vídeos.

5- *As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife*. Justificativa: projeto iniciado em 2017 desenvolvido no PPG Hebiatria-UPE, com várias dissertações defendidas, artigos publicados e teses em fase de orientação. Contemplado com bolsas de mestrado e doutorado pela Capes, além de bolsas de IC, propõe-se a levar para a área de Saúde discussões sobre gênero e identidades étnico-raciais produzidas a partir das Ciências Humanas e Sociais. Entre seus produtos destacamos os artigos: *O que há entre o real e o digital nas redes sociais? Análise das representações e etnografia digital de adolescentes pretas e pardas da periferia do Recife no Instagram*. Lima, G.; Black, T.; Silva, A.; Silva, Kalina V. *Horizontes Antropológicos*, v. 30, n. 68, p. e680408, 2024; *Representações sociais dos adolescentes sobre o corpo: revisão sistemática de estudos qualitativos*. Black, T., Santos, I., Lima, G., Santos, C., Silva, K. V. *Ciência & Saúde Coletiva*, (2024/mar); *Além do filtro-Interseccionalidade e a experiência das adolescentes negras do Recife no Instagram*. Lima, G.; Black, T.; Silva, K. V. *Revista Tempo, Espaço e Linguagem*, v 15, n 1, 2024.

Referências Bibliográficas:

- Acioli, Vera Lúcia Costa. *A Escrita no Brasil Colônia*. Recife: Ed. Massangana. 1994.
- Acioli, Vera Lúcia Costa. *Jurisdição e conflitos: aspectos da administração colonial: Pernambuco, século XVII*. Recife: Ed. UFPE, 1997.
- Almeida, Maria Regina Celestino de. *Metamorfozes indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003.
- Almeida, S. C. C.; SILVA, G. C. M.; SILVA, Kalina Vanderlei; SOUZA, G. F. C. (Orgs.). *Políticas e estratégias administrativas no mundo Atlântico*. 1. ed. Recife, Ed Universitaria UFPE, 2012.
- Almeida, Suely Creusa Cordeiro; SILVA, G. C. M.; RIBEIRO, Marília de Azamburja (Orgs.). *Cultura e Sociabilidades no Mundo Atlântico*. 1. ed. Recife: Editora Universitária/UFPE, 2012.
- Alveal, Carmen; DIAS, Thiago Alves. Por uma história das Capitânicas do Norte: questões conceituais e historiográficas sobre uma região colonial no Brasil. *HISTÓRIA UNICAP*, Recife, PE, Brasil, v. 7, n. 13, p. 10–32, 2020.
- Andrade, Pedro Carrilho de (sec. 17). *Memória sobre os Índios no Brasil*. *Revista do Instituto do Ceará*. 1965, pp. 343-348.
- Anônimo. Sumario das Armadas [1585]. *Revista Municípios em Destaque*, 1996, n. 69, p.17-60.
- Apoliário, Juciene Ricarte. *A presença do povo Kariri no sertão da capitania da Paraíba entre os séculos XVII E XVIII: primeiros contatos interétnicos, deslocamentos e iniciativas indígenas*. Natal, Anais do XXVII Simpósio Nacional de História ANPUH, 2013.
- _____, Juciene Ricarte. Ações multifacetadas dos Tarairiú nos sertões das capitânicas do Norte entre os séculos XVI e XVIII. *Anais do XXV Simpósio Nacional de História*. Fortaleza: ANPUH, 2009.
- _____, Juciene Ricarte. Quando as chefias indígenas se fortalecem enquanto pequena nobreza nos sertões das Capitânicas do Norte na segunda metade do século XVIII. *Mnemosine Revista*, v. 7, p. 151-152, 2016..
- Araújo, Aline Cândida. *As representações dos povos indígenas nos livros didáticos do 6.º e 7.º ano do Ensino Fundamental, e a produção de uma animação sobre a 'Guerra dos Bárbaros'*. Dissertação (Mestrado Profissional em Historia), Universidade de Pernambuco, 2024.

Baro, Roulox (1651). Relação da Viagem ao País dos Tapuias. In: ALBUQUERQUE, James Emanuel de. *Relação da Viagem Ao País dos Tapuias: Uma Leitura*. Natal, Trabalho de Conclusão de Curso (História), UFRN, 2002, pp. I-XVI.

Bartolome, Miguel Alberto. As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário cultural e político. *Mana*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 39-68, 2006 .

Black, T., Santos, I., Lima, G., Santos, C., Silva, K. V. Representações sociais dos adolescentes sobre o corpo: revisão sistemática de estudos qualitativos. *Ciência & Saúde Coletiva*, (2024/mar);

Bocara, Guillaume. Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo. *Nuevo Mundo-Mundos Nuevos*, [S. l.], 2005

Boogaart, Ernest van Den; GALINDO, Marcos. *Viver e morrer no Brasil holandês*. Recife: Fundaj, 2005.

Cardim, Fernão. *Tratado da terra e gente do Brasi [1584]*. São Paulo: Ed. Nacional; Brasília: INL, 1978.

Castro, Eduardo Viveiros. *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

Costa, F. A. Pereira da. *Anais Pernambucanos*. 10 volumes. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 1983.

Cunha, Manuela Carneiro da. *Cultura com aspas e outros ensaios*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Cunha, Manuela Carneiro da; Castro, Eduardo Viveiros. Vingança e temporalidade: os Tupinamba In: *Journal de la Société des Américanistes*. Tome 71, 1985. pp. 191-208.

Curvelo, Arthur. *Governar Pernambuco e as “Capitanias Anexas” : o Perfil De Recrutamento, a comunicação política e as jurisdições Dos Governadores Da Capitania De Pernambuco (c.1654-c.1756)*. Tese (Doutorado em História), Doutoramento em História Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019.

DOCUMENTOS do Tempo de Diogo Botelho Relativos ao Ceará. Revista trimestral do instituto do Ceará. 1912. Pp 15-27.

DOCUMENTAÇÃO Histórica Pernambucana, 2 vols. Recife, Secretaria de Educação e Cultura, biblioteca Pública, 1954.

Elias, Juliana. Militarização Indígena na Capitania de Pernambuco no Século XVII: Camarão, A História de um Título. *Clio-Revista de História do Nordeste*, v 25, n 2, 2007.

Ennes, Ernesto. *As guerras nos Palmares: subsídios para a sua história*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938.

Fausto, Carlos. *Inimigos fiéis: história, guerra e xamanismo na Amazônia*. São Paulo: Edusp, 2001.

Ferguson, R. Brian; Whitehead, Neil. (eds.). *War in tribal zone: expanding states and indigenous warfare*. New Mexico: School of American Research Press, 1992.

Fernandes, Florestan, *A Função da Guerra na Sociedade Tupinambá*, 3ª edição, São Paulo, Globo, 2006.

Fontella, Leandro. *Etnogênese: Uma Dimensão de Lutas Culturais*. in Paredes; Soares (org). *História intelectual e dos conceitos: a historicidade e suas múltiplas escalas: Europa, América, África*. Passo Fundo: Acervus Editora, 2020

Freire, Gláucia de Souza et al. *Das "feitiçarias" que os padres se valem: circularidades culturais entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista*. Dissertação (mestrado em História), UFCG, Campina Grande, 2013.

Gandavo, Pero de Magalhães. *Tratado da Terra do Brasil: História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil [1576]*. Brasília, Senado Federal, Conselho Editorial, 2008.

Garcia, Elisa Frühauf. *As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009.

Herckman, Elias (1639). *Descrição geral da Capitania da Parahyba*. Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano tomo V, n. 31, p. 239-288. Recife: Typographia Industrial. 1886.

Hill, Jonathan. *Ethnogenesis in the Northwest Amazon: an emerging regional picture*. In: *History, power and identity*. Iowa, USA: University of Iowa Press. 1996. pp. 142-160.

Léry, Jean de. *Viagem À Terra do Brasil [1578]*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1961.

Lima, G.; Black, T.; Silva, A.; Silva, Kalina V. O que há entre o real e o digital nas redes sociais? Análise das representações e etnografia digital de adolescentes pretas e pardas da periferia do Recife no Instagram. *Horizontes Antropológicos*, v. 30, n. 68, p. e680408, 2024;

Lima, G.; Black, T.; Silva, K. V. Além do filtro-Interseccionalidade e a experiência das adolescentes negras do Recife no Instagram. *Revista Tempo, Espaço e Linguagem*, v 15, n 1, 2024.

Lopes, Fátima Martins, *Índios, Colonos e Missionários na colonização da Capitania do Rio Grande do Norte*. Mossoró, Fundação Ving-un Rosado e Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 2003.

Machado, Eduardo de Andrade; BRANCO, Pedro Vilarinho Castelo. Aldeamentos indígenas e os pactos da ordenação colonial no Piauí-século XVIII. Campina Grande, Anais do II Seminário Nacional Fontes Documentais e Pesquisa Histórica: Sociedade e Cultura. 2011.

Matthel, Laura; Oudjik, Michel. *Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica*, University of Oklahoma Press, 2007.

Medeiros, Ricardo Pinto de. Capa, espada, hábito e tença: concessão de títulos nobiliárquicos às lideranças indígenas na luta contra invasores estrangeiros na América portuguesa (séc. XVII). *Atas do Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime*. Lisboa, 2011.

Megiani, Ana Paula; Pérez, José Manuel S.; Silva, Kalina Vanderlei (org.). *O Brasil na Monarquia Hispânica (1580-1668): novas interpretações*. São Paulo: Humanitas, 2016.

Meira, Jean Paul Gouveia. Ressignificando a Saga do Governador dos Índios Antônio Domingos Camarão – 1721-1732. Simpósio Nacional de História – ANPUH, 26., 2011, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANPUH, 2011.

Monteiro, John. *Tupis, tapuias e historiadores. Estudos de história indígena e do indigenismo*. Tese (livre docência), Unicamp, Campinas, 2001.

Mori, Robert. *Os aldeamentos indígenas no Caminho dos Goiaes: guerra e etnogênese no sertão do Gentio Cayapó (Sertão da Farinha Podre) séculos XVIII e XIX*. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.

Nantes, Martinho de. *Relação de uma missão no Rio São Francisco [1706]*. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1979.

Oliveira, Antônio José de. *Os Kariri - resistências à ocupação dos sertões dos Cariris Novos no século XVIII*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em História, Fortaleza (CE), 2017.

Orlandi, Eni. *Terra à Vista – Discurso do confronto, Velho e Novo Mundo*. São Paulo, Cortez, 1990.

Pereira, Gregório Varela de Berredo. ‘Breve Compêndio do que vai Obrando Neste Governo de Pernambuco o Senhor Antonio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho’ apud MELLO, José

Antonio Gonsalves de. Pernambuco ao tempo de Câmara Coutinho (1689-90). In: *Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano*. Volume 51, 1979, p. 266-267.

Pompa, Cristina. *Religião como Tradução: Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial*. São Paulo, EDUSC, 2003.

Possamai, Paulo (org), *Conquistar e Defender: Portugal, Países Baixos e Brasil. Estudos de História Militar na Idade Moderna*. São Leopoldo: Oikos, 2012.

Prado, J. F. de Almeida. *Pernambuco e as Capitânicas do Norte do Estado do Brasil (1530-1630)*. São Paulo\Rio de Janeiro\Recife\Porto Alegre, Companhia Editora Brasileira, 1942.

Puntoni, Pedro Luís. *A guerra dos bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do Brasil, 1650-1720*. São Paulo: Hucitec\Edusp. 2002.

Restall, Mathwell. *Sete Mitos da Conquista Espanhola*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2006.

Rocha, Rafael Ale. *A elite militar no estado do Maranhão: poder, hierarquia e comunidades indígenas (século XVII)*. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Universidade Federal Fluminense Niterói, 2013.

Santos, Maria Cristina dos; Felipe, Guilherme Galhegos (org.). *Protagonismo Ameríndio Ontem e Hoje*. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

Santos, Valderlane Carina. *Protagonismo E Culturas Indígenas No Ensino De História: as representações sobre os indígenas nos livros didáticos e a produção de cartilha didática para o Ensino Médio*. Dissertação (Mestrado Profissional em História), Universidade de Pernambuco, Nazaré da Mata, 2024.

Silva, Geiza K. A. *Índios e Identidades: Formas de Inserção e sobrevivência na sociedade Colonial (1535-1716)*. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, UFPE, Recife, 2004.

Silva, Geiza K. Teias de Alianças, Lealdade e Dependência: Tabajaras e Potiguares Aliados\Aldeados na Capitania de Pernambuco. *CLIO-revista de pesquisa histórica*. N 25, v 2. 2008. Pp-187-197.

Silva, Kalina Vanderlei. Agência Indígena na Conquista do Sertão: Estratégias Militares e Tropas Indígenas na 'Guerra dos Bárbaros' (1651-1704). *Estudos Ibero-Americanos*.v.45, p.77 - 90, 2019.

Silva, Kalina Vanderlei. De senhores de engenho a cortesãos: conexões entre a América açucareira portuguesa e a Monarquia Católica no século XVII. In: Megiani, Ana Paula; Pérez,

José Manuel S.; Silva, Kalina Vanderlei (org.). *O Brasil na Monarquia Hispânica (1580-1668): novas interpretações*. São Paulo, Humanitas, 2016.

Silva, Kalina Vanderlei. Guerra dos Povos sem Estado. in: Silva, Francisco; Leão, Karl (org). *Por que a guerra? Das batalhas gregas à ciberguerra – Uma história da violência entre os homens*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018.

Silva, Kalina Vanderlei. Indigenous Warfare as Colonial Warfare in XVIth Portuguese America: Tupi's Tactics and Strategies in the Conquest of Paraíba and Rio Grande do Norte. *Nuevo Mundo-Mundos Nuevos*. v.1, p.81332, 2020.

Silva, Kalina Vanderlei. Quem Disse que ‘Os Índios Estão Acabando’? Respostas Indígenas ao Discurso do ‘Fim dos Índios’ no Ensino de História. *Outros Tempos* (Online), v. 20, p. 220-248, 2023.

Silva, Kalina Vanderlei. Sem os ‘Tapuias’ não se Conquista o Sertão: Atuação Militar e Negociações de Flecheiros, Guias e Tradutores Kariri e Tarairiú nas Expedições de Conquista das Capitânicas do Norte do Brasil no sec. XVII. *Revista Latino-Americana de História*, v. 12, p. 117-137, 2024.

Silva, Kalina Vanderlei. *Solidões Vastas e Assustadoras: A conquista do sertão de Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII*. Recife: Cepe, 2010.

Silva, Kalina Vanderlei; LEÃO, Karl; SOUZA NETO, José M. *Pequeno Dicionário de Grandes Personagens Históricas*. São Paulo: Altabooks, 2016.

Silva, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel H. *Dicionário de Conceitos Históricas*. São Paulo: Contexto, 2005.

Silva, Wesley. Muralhas do Sertão: os aldeamentos coloniais na Guerra de Palmares (Século XVII). *REVHIST - Revista De História Da UEG*, 10(02), e022121. 2021.

Souza, Fábio Feltrin de; WITTMANN, Luisa Tombini (org.). *Protagonismo indígena na história*. Tubarão: UFFS, 2016.

Souza, Gabriel Soares de. *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert, 1851.

Staden, Hans. *Duas Viagens ao Brasil [1557]*, 1ª edição, Porto Alegre, L&PM Pockets, 2008.

Vicente, Marcos Felipe. “Não Tem Fee Nem Ley Nem Piedade”: Um Esboço Etno-Histórico Sobre os Paiaku e Outros Povos Tarairiú nos Sertões do Norte. *Fronteiras: Revista de História*, v. 18, n. 32, p. 197-214, 2016.

Vieira, Hugo Coelho; GALVÃO, Nara Neves Pires; SILVA, Leonardo Dantas. Brasil *Holandês: história, memória e patrimônio compartilhado*. Alameda Casa Editorial, 2012.

Villar, Diego. Cuatro destinos del guerrero: teorías de la guerra indígena en las tierras bajas sudamericanas. *Corpus*, Vol 5, No 1 (2015) Enero / Junio 2015.

Whitehead, Neil Lancelot. "Ethnogenesis and ethnocide in the european occupation of native Surinam, 1499-1681". In: J. Hill (org.). *History, power and identity*. Iowa, USA: University of Iowa Press. 1996.